

Дорошенко Т.А., Ли Е.Л., Россошанская Е.А., Самсонова Н.А.
Москва, ФАНУ «Востокгосплан»

ИМИТАЦИЯ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Моделирование миграции является такой же важной частью демографического прогнозирования, как и моделирование процессов рождаемости и смертности населения. Однако в агент-ориентированных демографических моделях миграционный блок зачастую остаётся без должного внимания, либо вовсе не находит отражения. Такое отношение к миграции объясняется не только сложностью имитации этого процесса, но и невысоким качеством текущего статистического учёта.

Агент-ориентированный подход к моделированию миграции отличается построением системы «снизу-вверх» и требует подробных данных о миграционном поведении населения, поскольку общие миграционные потоки в агентных моделях формируются в результате множества индивидуальных действий отдельных агентов-людей, осуществивших переезд. И если на макроуровне миграция – это миграционный отток и приток, то на микроуровне (на уровне отдельного агента-человека) – это выбытие и прибытие.

Нами предлагаются два способа реализации миграционного блока агент-ориентированной модели демографических процессов в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО):

- 1) модель миграции с экзогенным управлением, позволяющая осуществлять внешнее регулирование миграционного прироста в модели с использованием элементов управления (бегунков);
- 2) модель миграции с эндогенными факторами мобильности, дающая возможность отследить развитие и реализацию внутренних миграционных установок агентов, их миграционного поведения.

Для наполнения модели реальными данными были использованы следующие доступные источники информации:

1. запрос данных в Федеральной службе государственной статистики;
2. выборочное наблюдение труда мигрантов (отдельный модуль выборочного обследования рабочей силы, 2019 год);
3. результаты социологических измерений миграционных установок, настроений, намерений населения Дальнего Востока (ФОМ, ВЦИОМ, отдельные исследователи);
4. научные публикации по проблемам миграции в ДФО.

Исходные данные о стартовом состоянии агентов на начало моделирования (2015 год), а также все коэффициенты и вероятности, используемые в модели, считываются программой из заранее подготовленной базы данных формата .xlsx. Запуск алгоритмов миграционного блока модели происходит после выбора одного из двух предложенных способов реализации миграции. По умолчанию выбирается модель с экзогенным управлением, требующая меньшего количества вычислительных ресурсов.

1. Модель миграции с экзогенным управлением

Основная идея данного способа реализации миграционного блока заключается в создании относительно простого и понятного пользователю алгоритма миграционного движения агентов-людей, позволяющего осуществлять внешнее управление миграцией «в один клик». Модельное упрощение реального процесса достигается за счёт взаимного исключения идентичных по полу и возрасту агентов-людей в потоках выбытия и прибытия и использования в расчётах только чистого сальдо миграции – миграционного прироста(убыли) населения.

Пользователю предоставляется возможность внешнего управления миграционным движением населения за счёт регулирования значений параметра «Коэффициент миграционного прироста, промилле» при помощи интерактивного элемента управления типа «бегунок». При нулевом коэффициенте миграционного прироста предполагается, что состав населения будет изменяться только в рамках естественного движения, при отрицательном или положительном – моделируется соответственно миграционная убыль или прибыль населения с учётом половозрастной структуры миграционного прироста(убыли) в регионе.

Минимальные и максимальные значения диапазона изменения коэффициента миграционного прироста определены с учетом исторических пиковых значений коэффициентов миграционного прироста в субъектах ДФО и в Российской Федерации за период 2015–2020.

Абсолютное значение миграционного прироста/убыли в i -ом субъекте для y -го года прогноза определяется по следующей формуле:

$$M_y^i = \text{Численность населения}/1000 \times U_{migr},$$

$$M_y^i \begin{cases} < 0 & \text{– алгоритм выбытия населения} \\ > 0 & \text{– алгоритм прибытия населения;} \\ = 0 & \text{– без изменений} \end{cases}$$

где:

M_y^i – количество прибывших/выбывших агентов;

U_{migr} – значение параметра «Коэффициент миграционного прироста, промилле».

Алгоритм выбытия населения:

1. Запуск цикла, выбирающего агента из коллекции агентов трудоспособного возраста. При условии наличия семьи – отбор агента вместе с ней. Установка счётчика числа отобранных агентов. Выполнение цикла до тех пор, пока счётчик не станет равным M_y^i .
2. Удаление из популяции выбранных агентов.

Алгоритм прибытия населения:

1. Распределение расчётного количества прибывших M_y^i по половозрастной структуре прибывшего населения в i -ом субъекте. Параметры половозрастной структуры прибывшего населения рассчитаны на основании региональных статистических данных по количеству прибывшего населения в разрезе по полу и возрасту как средние значения за период 2015 – 2020 годов.
2. Создание в популяции модели новых агентов с соответствующими распределению параметрами пола и возраста.
3. Запуск для вновь созданных агентов функций распределения несовершеннолетних детей, создания семьи, надления уровнем образования и другими характеристиками.

Достоинства данного подхода: простота реализации, экономия вычислительных ресурсов, понятность и «прозрачность» алгоритмов, возможность интерактивного управления «в один клик», наличие доступной официальной статистики о ретроспективных значениях управляемого параметра (а также целевых значений на среднесрочный и долгосрочный периоды, заложенных в региональных документах стратегического планирования), быстрота настройки нового эксперимента, отслеживание прямого эффекта от изменения миграционного прироста, реалистичная имитация общей миграционной динамики.

Основные допущения и ограничения:

- временное население в модели и в миграционном блоке, в частности, не отражается: агентами в модели являются лица, постоянно проживающие на данной территории (популяция агентов на каждом шаге моделирования имитирует постоянное население региона на начало года);
- миграционные установки агентов не оказывают прямого влияния на миграционные потоки, а косвенно отражены в вероятностях выбытия/прибытия, определенных в соответствии с половозрастной структурой прибывшего/выбывшего населения согласно данным региональной статистики;
- в модели не образуются отдельные потоки прибывшего и выбывшего населения, а также потоки, дифференцированные по причинам миграции;

- в модели учитывается только официально зарегистрированная миграция населения;
- предполагается, что данные миграционного учёта, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики, репрезентативны;
- в модели не учитываются региональные различия объемов миграционного оборота;
- место жительства и миграционный статус несовершеннолетних определяются местом жительства и миграционным статусом обоих родителей (в случае совместного проживания) либо матери.

2. Модель миграции с эндогенными факторами мобильности

Основная идея второго способа реализации миграционного блока заключается в наибольшем приближении к реальности алгоритмов имитации миграционных процессов в модели за счёт учёта миграционных установок и миграционного поведения людей. В качестве концептуальной основы, наилучшим образом соответствующей идеям агент-ориентированного подхода, применяется теория трёх стадий миграционного процесса, поскольку миграция на индивидуальном уровне не происходит сама по себе, а имеет предшествующую и последующую фазы: подготовительную и завершающую стадии миграционного процесса. В течение подготовительной стадии миграционного процесса у агента-человека происходит формирование установок на миграцию, принятие решения о миграции, подготовка к переезду. В основную стадию – осуществляется смена места жительства. На завершающей стадии идёт приживаемость на месте вселения.

В рамках работы считается, что на подготовительной стадии миграционного процесса агент является потенциальным мигрантом. То есть к потенциальным мигрантам относятся все лица, склонные к смене места жительства, вне зависимости от того, готовы они к переезду в данный момент или нет. Если миграционная установка – ненулевая, агенту назначается статус «потенциальный мигрант». Остальным агентам присваивается статус «лицо, не склонное к смене места жительства». На завершающей стадии миграционного процесса до окончания индивидуального периода приживаемости на данной территории агент также считается потенциальным мигрантом, то есть лицом, склонным к миграции.

Таким образом, в рамках миграционного блока агент («лицо, постоянно проживающее на территории региона») может находиться в модели в одном из двух взаимоисключающих состояний: либо «потенциальный мигрант», либо «лицо, не склонное к смене места жительства» (рис. 1). Переход между статусами происходит при изменении миграционных установок в сторону стабильности или мобильности.

Рис.1 Диаграмма состояний агентов-людей в миграционном блоке
 Условные обозначения: прямоугольная область – состояние агента; стрелка – переход между состояниями; числовая метка – условие перехода между состояниями.

Функции миграционного блока (на примере трудовой миграции):

Ф01. Формирование и изменение миграционных установок агентов

Установки на трудовую миграцию для взрослого населения на старте модели задаются из файла, исходя из доступных социологических данных, а затем меняются в зависимости от внешних условий и продолжительности проживания в регионе (см. приживаемость в месте вселения). Миграционные установки детей формируются в зависимости от миграционных установок родителей.

Ф02. Принятие агентами решения о миграции

При принятии решения о внутрирегиональной трудовой миграции агент проводит сопоставление уровней заработной платы w_i и w_j в пунктах выбытия и прибытия. Положительное решение принимается только в случае выполнения следующих условий:

1. заработная плата в пункте притяжения j будет превышать её значение в пункте выбытия i , то есть $w_j - w_i > 0$;

2. расходы на переезд минимальны, то есть данный пункт (район/регион) – ближайший из доступных для трудоустройства, расстояние от i до j – минимально, а доходы семьи не попадают в «ловушку бедности»;

3. отсутствует необходимость межотраслевого перехода;

4. все члены домохозяйства имеют склонность к миграции (ненулевые миграционные установки).

Ф03. Смена места жительства

После принятия положительного решения о переезде часть агентов выполняет реальное миграционное перемещение в новое место жительства, в пределах расчётных половозрастных вероятностей. В момент вселения на новом месте заканчивается основная стадия миграционного процесса и мигрант превращается в новосёла, который в ближайшие два года будет потенциальным мигрантом уже на новой территории.

Ф04. Приживаемость в месте вселения

Для моделирования заключительной стадии миграционного процесса предлагается использовать условные коэффициенты приживаемости новосёлов в зависимости от продолжительности проживания в регионе заселения, которые могут быть откалиброваны в процессе отладки модели. Склонность к миграции является наибольшей в первые два года после переезда, до пяти лет остаётся на высоком уровне, а затем к 10 годам постепенно ослабевает и приближается к уровню других старожилов и местных уроженцев.

Использование двух способов реализации миграционного блока позволяет опционально выбирать удобный способ имитации миграции в зависимости от целей модельных расчётов, проводить сравнительный анализ результатов моделирования, а также обеспечивает двойную верификацию прогнозов. Оба способа воплощают принцип взаимосвязи и преемственности: алгоритмы миграционного блока, формирующие потоки прибытия и выбытия населения, используют результаты модельной имитации естественного движения населения, реализованные через функции рождаемости и смертности и задающие численность и половозрастную структуру населения, а также информацию об образовательных, трудовых, брачно-семейных и других траекториях агентов в модели, которые в свою очередь определяются не только внутренними установками и индивидуальным поведением агентов-людей, но и инфраструктурными особенностями Дальневосточных регионов (образовательной, производственной, социальной и жилищной инфраструктурой).